

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ У ПРОЗІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Луцій С. І., Луцій М. В. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-9380-8986>

ABSTRACT. The article deals with the problem of historical memory in the works of diaspora writers and analyzes the specifics of comprehending Ukrainian history by diaspora novelists. For many decades, this reception differed from the Soviet interpretation of the events of Ukrainian history. The works of art mentioned in the article are chronicles of the tragic events of the first half of the twentieth century.

The research focuses on novels by the Ukrainian diaspora writers, as well as literary criticism and interviews. The First and Second World Wars and the Holodomor in diasporic prose are examined through the prism of a witness, a chronicler of events. This is a study of the war and the Holodomor in different coordinates: historical, psychological, social, philosophical, and existential. They will be interesting to many researchers: historians, political scientists, sociologists, and psychologists.

KEYWORDS: prose, history, Diaspora, memory, events, reception, chronicle.

1. Проблема історичної пам'яті – одна з головних у літературі української діаспори другої половини ХХ століття. Втрата державності, події Першої та Другої світової війни, вимушена еміграція – ці фактори вплинули на активізацію національної свідомості українства, закономірно посилили розвиток історичної, соціальної та соціально-психологічної прози.

2. Письменники, перекладачі, митці, науковці, громадсько-політичні діячі діаспори, усвідомлюючи свою місію, намагалися зафіксувати страшні події вітчизняної історії першої половини ХХ століття, осмислити державотворчі

прагнення народу від часів національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького до національно-визвольних змагань 1917–1919 рр, розповідаючи світові про російські злочини та про більшовицький геноцид в Україні, а також про побачене й особисто пережите. У надзвичайно пристрасному та емоційному виступі на з'їзді МУРу письменник і політик І. Багряний зазначив, що українська «сорокамільйонна нація має багато чого сказати всьому людству» [Bahriany, 1946, p. 26].

3. Саме лист-памфлет І. Багряного «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» (іще одна назва «Чому я не хочу вертатися на «родину?») врятував життя не одному українцю. У цьому творі письменник написав про власні страждання і страждання його співвітчизників, про масове винищення українського населення під час Голодомору 1933 року, про арешти 1930-х років, боротьбу з так званим «націоналізмом», про справжню ціну колективізації та індустріалізації. Голос політика і публіциста І. Багряного був почутий на Заході.

4. Художні тексти, спогади учасників подій, їхні усні та письмові свідчення, опубліковані документи були формами вияву історичної пам'яті. Література української діаспори стає важливим чинником збереження історичної пам'яті. Яскравим прикладом служать твори про Голодомор, про Першу та Другу світову війну. Література діаспори може зацікавити істориків, політологів, соціологів, психологів, адже в художніх творах зафіксовано безліч подробиць, які допоможуть осмислити ці події, їхній перебіг і жахливі наслідки.

5. 1959 року в еміграції побачила світ книжка О. Кобця про воєнні події 1914–1918 рр. «Записки полоненого: Пригоди і вражіння учасника першої світової війни». (Перше видання було здійснене в радянській Україні 1931 року.) Автор цього роману – безпосередній учасник Першої світової війни, тому згадуваний твір порушує насамперед проблему «людина і війна» На сторінках роману читач знайде чимало інформації про життя і побут солдатів російської армії, про принизливе становище українців, зростання їхньої національної свідомості.

6. У творі І. Лободи «Вони прийшли знову...» зображено радянсько-фінський збройний конфлікт, який, на думку багатьох істориків, варто розглядати саме як початок Другої світової війни. Радянсько-фінська війна, зініційована Радянським Союзом, тривала протягом 104 діб, із листопада 1939 року по 13 березня 1940 року. Ліга Націй відразу ж засудила збройну агресію СРСР, і агресора було виключено з її складу. На боці Фінляндії воювали українські добровольці. Один із таких підрозділів очолював відомий український письменник, військовий діяч, старшина армії УНР Ю. Горліс-Горський. Спочатку в українському підрозділі було 450 бійців, а в березні їх нараховувалося вже 850. У романі «Вони прийшли знову...» І. Лободи відтворена уся сутність агресивної радянської політики. Власне, цей твір особливо актуальний сьогодні, бо допомагає краще зрозуміти підлу тактику та прийоми рашиських загарбників.

7. Чимало повістей та романів діаспори розглядають події саме Другої світової війни. Про перші години війни у Східній Україні йдеться в одній із книжок незавершеної трилогії «Буйний вітер» І. Багряного – «Маруся Богуславка». Про перші дні війни в Західній Україні, про діяльність загонів УПА розповідає роман У. Самчука «Чого не гоїть огонь». У творі чітко вказані не лише дні, в які відбувалися події, називаються навіть конкретні години: «вівторок, десята година ранку, двадцять четвертого червня тисяча дев'ятсот сорок першого року» (Samchuk, 1994, p. 5) німецькі війська зайшли до міста.

8. Повість І. Багряного «Огненне коло» – надзвичайно потужний твір про трагедію під Бродами. Битва під Бродами (13–22 липня 1944 року) – трагічна сторінка в історії України. У ній українці перебували по різні боки барикад: одні билися в лавах Червоної армії, інші – у складі дивізії СС «Галичина» разом із XIII німецьким корпусом. Найзапекліші бої тривали протягом 17–22 липня. Як стверджують історичні джерела, з 11 тисяч офіцерів і вояків дивізії лише 3 тисячі вирвалися з оточення («огненного кола») і перетнули західний кордон. Українська дивізія понесла величезні втрати (70% складу), німці кидали поле

бою і здавалися в полон. Аж до 24 липня українські вояки чинили опір Червоній армії, прориваючись із радянського оточення на Закарпаття.

9. У тексті зафіксовано чимало подробиць, деталей цієї страшної битви. І. Багрянний чітко називає дати, маршрути дивізії СС «Галичина». Автор фіксує увагу на кожному етапі безнадійно програної битви: «Перекидати дивізію на фронт почали 28 червня (а сьогодні 18 липня...). Перекидали її прискорено, по кілька ешелонів у день. Ніхто не знав докладно, куди їх везуть...» (Bahriany, 1992, р. 19); «Під Броди дивізія прибула в перших числах липня, і тут зразу вияснилося, що ніякого часу на вишколення та для завершення формування їм не дано. Вони з місця мали зайняти відтинок фронту довжиною понад 30 кілометрів під самісінькими Бродами в складі XIII корпусу і розбудувати швидким темпом другу оборонну лінію» (Bahriany, 1992, р. 21); «Тяжкий бій кипів під Підгірцями. Потім пересунувся під Олесько... Потім під Гавареччину... За замок і село Підгірці бій був особливо лютий» (Bahriany, 1992, р. 69); «Билися ж німецькі частини Ліндерманна, проломували перстень. Аж три лінії перстень – біля Княжого, під Ясенівцями й за Ясенівцями. Серед тих частин багато українців, що приєдналися на шляху до прориву. Від Княжого полоснуло шаленим кулеметним, а потім мінометним вогнем. Заговорило з Княжого, заговорило з Хильчиць і із Скваряви...» (Bahriany, 1992, р. 106).

10. Тема Голодомору зазвучала у прозових творах Е. Андіївської, В. Барки, В. Бендера, З. Дончука, О. Звичайної, О. Мак, П. Маляра, Т. Осьмачки, М. Понеділка, У. Самчука та ін. У спогадах, публіцистичних та наукових працях таких діячів діаспори, як Й. Гірняк, В. Гришко, В. Кубійович, Н. Полонська-Василенко, М. Степаненко, С. Підгайний та ін.

11. У 1950 роках радянські спецслужби викупили увесь наклад французького перекладу роману У. Самчука «Марія», щоб світова громадськість не отримала правдиву інформацію по злочинний Голодомор 1933 року. Про це неодноразово згадував письменник у листах до різних адресатів та в інтерв'ю (Samchuk, р. 4).

12. Неабиякий резонанс викликав французький переклад роману В. Барки «Жовтий князь». Завдяки цьому творові про Голодомор в Україні заговорили не лише французькі літературні критики, а й історики та соціологи. На думку вчених, роман В. Барки допоміг глибше осмислити історію України та радянський геноцид на цих територіях. Французьке видання «Le Prince jaune» з'явилося у видавництві «Галлімар». Передмову до роману написав Петро Равич (1919–1982) – французький письменник, перекладач, журналіст, який народився у Львові. Автор передмови навмисне згадав трагічні події української історії, у тому числі й штучний Голодомор, щоб французький читач глибше міг зрозуміти книгу. Про Голодомор 1933 року він говорить як про «національну катастрофу, найгіршу, яку Україна знала протягом своєї тисячолітньої історії, ретельно приховану, замасковану...» (Barka, 1981, p. XIII).

13. У передмові до роману П. Равич подав ґрунтовний огляд української історії та культури, починаючи від Київської Русі аж до подій Першої та Другої світової війни, програних національно-визвольних змагань, політичних, економічних та культурних перетворень 1920–1930-х рр. тощо. Завершується ця передмова такими оптимістичними рядками: «Нехай «Жовтий князь» служить попередженням. Нехай він прокладає шлях для інших перекладів, інших видань, які зроблять французів обізнаними із буттям, цивілізацією та літературою великої країни. Майбутнє України матиме вирішальний вплив на життя всього людства» (Barka, 1981, p. XXI).

14. На відкриття першого у світі пам'ятника жертвам Голодомору в м. Едмонтон (авторка – Люмила Темертя, мати якої була свідком Голодомору) в 1983 році посольство СРСР відреагувало нотою протесту, намагаючись приховати від світу правду про злочини москви. На пам'ятнику були викарбувані такі слова: «На вічну пам'ять про мільйони людей, що загинули від Голоду-геноциду, здійсненого проти України радянським режимом у Москві 1932–1933 рр. Стіймо на сторожі проти тиранії, насильства та жорстокості».

15. У повістях та романах діаспори особливо помітне потужне документально-біографічне начало. Часто сприйняття Голодомору та обох воєн

відбувалося крізь призму свідка, літописця подій. Ці художні тексти не лише літературні твори. Це й історичні документи, в яких зафіксовано чимало жахливих подробиць про згадувані події. Вони осмислювалися письменниками діаспори в різних координатах: історичних, психологічних, соціальних, філософських, екзистенційних. Спогади учасників подій, їхні усні та письмові свідчення, художні твори стають формами вияву історичної пам'яті. Завдяки літературі діаспори зберігається інформація про минулі події, постежується зв'язок між сучасним і минулим.

REFERENCES

Bahrianyi, I. (1946). *Dumky pro literaturu* [Opinions about literature]. MUR. Zbirnyk I. Miunkhen-Karlsfeld. (in Ukrainian).

Bahrianyi, I. (1992). *Ohnenne kolo: povist pro trahediyu pid Brodamy* [Circle of fire: a story about the tragedy near Brody]. Kyiv : Varta. (in Ukrainian).

Barka, V. (1981). *Le prince jaune*. Paris : Callimard. (in French).

Samchuk, U. (1994). *Choho ne hoit vohon* [What fire does not heal]. Kyiv : Ukr. Pysmennyk. (in Ukrainian).

Samchuk, U. *Interviu* [Interview]. IL. F. 195. Od. zb. 288. 4 ark. (in Ukrainian).